

EUROPEAN SCIENTIFIC ACADEMY REPORTS

Chief Editor

Otar Gogolishvili Batumi State University

Medicine sciences

Thea Mchedluri

Millennium University Dean of the Faculty of Medicine. Georgian University named after David Agmpshenebeli (SDASU) Dean of the Faculty of Medicine. Director of the Dentistry Program. Professor, Doctor of Biological Sciences

Pedagogy sciences

Nino Nakhutsrishvili

Candidate of Pedagogical Sciences. Professor Telavi State University named after Gogebashvili

Svitlana Berezhna

Professor at Kharkiv National Pedagogical University name after H.S.Skovoroda

Art sciences

Natalya Zhuravleva (Serova), artist, member of the Eurasian Art Union, member of the art association "Pirosmani" Georgia, member of the professional art union of Russia

History sciences

Madonna Keadze

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor. Telavi State Dark University named after I Gogebashvili

Elena Diakova National Pedagogical University name after H.S.Skovoroda

Legal sciences

[Tamta Tsirkvadze](#)

Doctor of Law at the International Caucasus University, Associate Professor

Gela Khutsishvili

Doctor of Historical Sciences Member of the Academy of Criminology. Telavi State University named after Gogebashvili

Philosophy sciences

Georgy Sibashvili

Associate Professor, Academic Ph.D.

European Scientific Academy

Batumi str. / Batumi, Georgia

<https://academics.edu.ge/>

info@academics.edu.ge

+995558938543

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВПЧ В СЕМЕЙНЫХ ПАРАХ

Ахмедова Ш.Х.¹, Рахимов Р.А.¹, Исраилов Х.Т.², Локтева Л.М.¹.

Научно исследовательский институт Вирусологии Республиканского специализированного научно-практического центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний,¹

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматовенерологии и косметологии,²

ВВЕДЕНИЕ Доказана связь длительной персистенции вирусов папилломы человека (ВПЧ) с формированием злокачественных образований в эпителиальных тканях [4, 5, 6]. Последние годы, основное внимание исследователей направлено на изучение распространенности ВПЧ у женщин [1, 2]. Во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане выявили высокий уровень распространения вируса папилломы человека (ВПЧ) у женщин [3, 7]. Однако, учитывая, что основное место в распространении ВПЧ занимает половой путь передачи [8, 9], то не менее важную роль в процессе распространения ВПЧ должны играть лица мужского пола. Поэтому, выяснения значения в процессе распространения ВПЧ как женщин, так и мужчин представляет значительный научный и практический интерес [4].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление закономерностей распространения и факторов риска заражения ВПЧ у половых партнеров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве модели для изучения распространения ВПЧ среди половых партнеров были взяты гетеросексуальные семейные пары. В г. Ташкенте, на условиях добровольного участия, были опрошены и обследованы 183 семейные пары. Мужья, в возрасте 23-68 лет, жены, в возрасте 17-65 лет. Основную часть, 109 обследованных супружеских пар (59,6%) составили мужчины, обратившиеся в анонимный кабинет Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматологии и косметологии, с жалобами на зуд и боль при мочеиспускании (подозрение на мочеполовую инфекцию) и их жены, добровольно согласившиеся участвовать в обследовании. Остальные 74 пары (40,4%) проходили обследование по причинам, не связанным с жалобами на заболевание (отсутствия детей в браке, проф. осмотры и т.д.). Опрос проводили с целью установления подробностей половой жизни и выявления возможных факторов риска заражения ВПЧ. У всех мужчин брали мазки из уретры, у женщин мазки брали из цервикального канала. Всего было взято 366 мазков, которые были исследованы на наличие генетических маркеров ВПЧ в референс-лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний

МЗ РУз, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с применением тест системы “АмлиСенс” “ДНК Сорб АМ” (Россия). В процессе исследования определяли наличие в мазках 14 генотипов типов ВПЧ высокого онкогенного риска (ВОР): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 [7, 10]. Нагрузку ВПЧ определяли по количеству копий ДНК в 1 мл. образца: менее 3 lg (ВПЧ на 10^5 клеток человека) – низкая вирусная нагрузка, 3-5 lg – средняя; более 5 lg – высокая нагрузка. Общую вирусную нагрузку в образце вычисляли как сумму концентраций ДНК ВПЧ всех генотипов, присутствующих в образце [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

При опросе было установлено, что супружеские пары состояли в браке от 1 до 47 лет. Мужчины начинали половую жизнь в 16 – 26 лет, а вступили в брак в 18 - 38 лет, а женщины начинали половую жизнь в 16 – 36 лет, а вступили в брак в 17 – 41 год. Настоящий брак для 75,9% мужчин являлся первым, для 18,4% - вторым и для 5,8% - третьим. Для 85,1% женщин настоящий брак – первый, для 14,3% - второй и для 0,6% - третий.

ДНК ВПЧ были выявлены у $56,3 \pm 2,6$ % членов семей в 105 семейных парах из 183 ($57,4 \pm 3,7\%$) (Табл. 1). В 101 парах ($55,2 \pm 3,7\%$) генетические маркеры ВПЧ были выявлены как у мужей, так и у жен, а в 4 семьях ($2,2 \pm 1,2\%$) генетические маркеры ВПЧ были выявлены только у мужей.

Таблица 1.

Результат обследования семейных пар на генетические маркеры ВПЧ

Семейные пары	Количество	Из них ВПЧ+	%
Мужья	183	105	$57,3 \pm 3,7$
Жены	183	101	$55,2 \pm 3,7$
Всего	366	206	$56,3 \pm 2,6$

Был проведен анализ частоты выявления ВПЧ у мужей, в зависимости от причины обращения в медицинское учреждение по поводу наличие жалоб на дискомфорт при мочеиспускании, или по причине, не связанной с жалобами. Оказалось, что у мужчин с наличием жалоб на боли и зуд при мочеиспускании, уровень инфицирования оказался в 4,4 раза выше ($p < 0,001$), чем у мужчин, обследованных по причинам, не связанным с жалобами на дискомфорт при мочеиспускании (Табл. 2). Уровень инфицированности жен, чьи мужья были обследованы в связи с жалобами на дискомфорт при мочеиспускании, также оказался в 4,2 раза выше ($p < 0,001$), чем в семейных парах, обследованных по причинам, не связанным с жалобами на дискомфорт при мочеиспускании

Таблица 2.

Частота выявления ВПЧ у мужей, в зависимости от причины обращения

Семейные пары	Количество	Из них ВПЧ+	%
Обращение в связи с жалобами на мочеиспускание			
Мужья	109	91	$83,5 \pm 3,6$

Обращение, не связанное с жалобами на мочеиспускание			
Мужья	74	14	18,9±4,6

В семейных парах были выявлены все 14 генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска (Рис.1).

Рис.1. Генотипы ВПЧ ВОР, выявленные в семейных парах.

Анализ удельного веса генотипов ВПЧ, выявленных у семейных пар, показал неравномерность их распространенности. И у мужчин, и у женщин явно доминировали ($p < 0,001$) 16 и 18 генотипы ВПЧ (46,6% - 48,4% соответственно). Вирусы со средним уровнем распространения (31, 33, 35, 45 68 генотипы) составили в сумме 30,5% - 31,7%. Вирусы более низкого уровня распространения (39, 51, 52, 56, 58, 59 и 66 генотипов) составили в сумме 22,9% - 19,9%. В среднем это составило по 1,7 штамма разных типов ВПЧ на 1 инфицированного мужчину и по 1,6 штамма разных типов ВПЧ на 1 инфицированную женщину. При сравнительном анализе не было выявлено достоверной разницы спектра выявленных генотипов ВПЧ у мужчин и женщин ($p > 0,5$), ни по одному генотипу.

Всего у 366 обследованных членов семейных пар были выявлены генетические маркеры 335 штаммов всех 14 генотипов ВПЧ. Из них, по 1 генотипу ВПЧ выявили у 33,3% мужей и у 37,3% жен. У остальных инфицированных супругов выявили по 2-4 разных генотипов ВПЧ (Табл.3).

Таблица 3.

Частота выявления генотипов ВПЧ у членов супружеских пар

Супружеские пары	Выявлено штаммов		Из них по:			
			1 генотипу	2 генотипа	3 генотипа	4 генотипа
Мужья	Кол-во	174	58	30	16	2
	%	100,0	33,3±3,6	34,5±3,6	27,6±3,4	4,6±1,2
Жены	Кол-во	161	60	25	13	3
	%	100,0	37,3±3,8	31,1±3,7	24,2±3,4	7,5±2,1

Итого	Кол-во	335	118	55	29	5
	%	100,0	35,2±2,6	32,8±2,6	26,0±2,4	6,0±1,3

Анализ соотношения генотипов ВПЧ в семейных парах показал, что в 91 семьях (85,9±3,4%) спектр и количество генотипов было синхронно, какие генотипы были выявлены у мужа, такие же генотипы выявили и у жены. Количество генотипов, выявленных в 15 семьях (14,1±3,4%) было асинхронно у мужа и жены (Табл.4).

Таблица 4.

Семейные пары с асинхронным соотношением генотипов ВПЧ

Выявлено штаммов		Из них по:				
		0 генотипов	1 генотипу	2 генотипа	3 генотипа	4 генотипа
Муж	34	0	2	8	4	1
Жена	19	5	4	3	3	0

В этих семьях, при наличии ВПЧ у мужа, 33,3% жен еще не были инфицированы, а у мужей выявили разных генотипов ВПЧ в 1,8 раза больше, чем у жен.

Высокий уровень нагрузки ВПЧ оказался в 7,2% образцов, средний в 56,7%, низкий 36,1%. Достоверной разницы ($p>0,5$), между концентрацией ДНК ВПЧ разных генотипов выявлено не было. У ВПЧ генотипов 18, 31, 35, 45, 58, 66 концентрация ДНК соответствовала параметрам среднего уровня (3,1 – 3, 6 млн копий ДНК в 1 мл. образца), а у ВПЧ генотипов 16, 33, 39, 51, 52, 56, 59, 68 концентрация ДНК соответствовала низкому уровню (2,1 – 2, 9 млн копий ДНК в 1 мл. образца).

Высокий уровень вирусной нагрузки свидетельствует о прогрессировании ВПЧ инфекции и высоком онкогенном риске [12]. Высокая вирусная нагрузка была выявлена у 11 генотипов ВПЧ (кроме 56, 66 и 68), но наиболее высокий уровень вирусной нагрузки (превышающий средний показатель) оказался у 18, 31, 39, 45, 51, 52, 58, 59 генотипов ВПЧ.

Сравнительный анализ исследования среднего уровня нагрузки ВПЧ у мужей и жен выявил тенденцию более высокой нагрузки 13 генотипов у женщин (Рис.2).

Рис.1. Средняя нагрузка ВПЧ у мужчин и женщин.

В инфицированных семейных парах, суммарная нагрузка выявленных генотипов ВПЧ распределялась не равномерно, а зависела от их количества в образце (Табл.5).

Таблица 5.

Суммарная нагрузка ВПЧ у инфицированных членов супружеских пар

Суммарная нагрузка ВПЧ	Кол-во выявленных генотипов ВПЧ:			
	1 генотип	2 генотипа	3 генотипа	4 генотипа
Мужья	2,7	5,2	7,8	8,6
Жены	3,5	6,8	10,0	11,9
Итого	3,1	5,9	8,8	10,5

Суммарная нагрузка ВПЧ возрастала прямо пропорционально количеству циркулирующих в организме генотипов, как у мужчин, так и у женщин. Однако у женщин, нагрузка ВПЧ оказалась в 1,3 – 1,4 раза выше, чем у мужчин.

Учитывая, что половой путь является основным, в передаче ВПЧ, наше исследование показало, что мужчины играют активную роль в распространении ВПЧ, возможно, даже более значимую, чем женщины. Одной из важных составляющих мер профилактики заболеваний, передающихся половым путем, в том числе и ВПЧ, является половая культура населения, направленная на снижение неупорядоченных половых связей. Среди обследованных супружеских пар, только 28,7% мужчин с начала половой жизни, имели только по 1 половому партнеру. Остальные 71,3% имели несколько половых партнеров (от 2 до 8). Большинство женщин (86,8%), с начала половой жизни, имели по 1 половому партнеру, и только 13,2% имели по 2-3 половых партнера. У мужчин была выявлена прямая сильная ($r=0,79$) коррелятивная связь количества половых партнеров и количества выявленных штаммов генотипов ВПЧ. У женщин корреляционной количества половых партнеров и количества выявленных штаммов генотипов ВПЧ выявлено не было.

Результаты исследования выявившие, более высокий уровень инфицированности мужчин (особенно при наличии жалоб на мочеиспускание), наличие у мужчин преобладающего разнообразия генотипов ВПЧ, имеющих прямую коррелятивную связь с количеством половых партнеров, свидетельствуют о превалирующей роли мужчин в качестве источника инфекции при распространении ВПЧ половым путем в семейных парах.

Высокий уровень инфицированности семейных пар 14 генотипами ВПЧ ВОР, значительная доля случаев 2-4 кратного инфицирования разными генотипами ВПЧ ВОР и преобладание высокого и среднего уровня нагрузки ВПЧ ВОР являются весомыми факторами распространения ВПЧ и высокого онкологического риска среди населения обоих полов.

ВЫВОДЫ:

1. В г. Ташкенте выявлен высокий уровень инфицирования ВПЧ ВОР гетеросексуальных супружеских пар, сопряженное с 2-4 кратным инфицированием разными генотипами ВПЧ со значительной вирусной нагрузкой.

2. ВПЧ ВОР в 4,4 раза чаще выявляли у мужей, при наличии симптомов, свидетельствующих о наличии воспалительного процесса в мочеточнике.

3. Установлена достоверная прямая коррелятивная связь уровня распространенности ВПЧ и количества половых партнеров.

4. Мужчины имеют значимую роль в распространении ВПЧ половым путем.

5. Обнаружение маркеров ВПЧ у людей, указывает на высокую вероятность инфицирования, как минимум, их половых партнеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аттоева Д.И., Асатурова А.В., Назарова Н.М., Прилепская В.Н., Стародубцева Н.Л., Шешко П.Л., Уруймагова А.Т. Сопоставление результатов клинических и морфологических методов исследований при ВПЧ-ассоциированных заболеваниях шейки матки (ретроспективное исследование). Гинекология. 2021; 23(1): 78-82.
2. Бурменская О.В., Назарова Н.М., Сычева Е.Г., Прилепская В.Н., Трофимов Д.Ю., Сухих Г.Т. Применение молекулярно-генетических методов для диагностики и прогноза развития дисплазии тяжелой степени и рака шейки матки. Акушерство и гинекология. 2021; 10: 85-92. doi.org/10.18565/aig.2021.10.85-92.
3. Шарипова И.П., Юлдашова Г.Т., Рахимов Р.А., Суяркулова Д.Т., Гареев Р.Ф., Шарапов С.М., Турабова Н.Р., Ахмедова Ш.Х. Предварительные результаты скрининга женщин на ВПЧ и ранних признаков рака шейки матки // Вестник Ташкентской Медицинской Академии.- 2023.-№3/2.- С. 131-134.
4. Волгарева Д.М. Ассоциация рака предстательной железы с вирусами папилломы человека // Российский биотерапевтический журнал.- 2017.-Т. 16,- №2.- С.6-12.
5. Нарвская О.В. Вирус папилломы человека. Эпидемиология, лабораторная диагностика и профилактика папилломавирусной инфекции // Инфекция и иммунитет.-2011.- Т.1., №1.- С.15-22.
6. Хрянин А.А., Тапильская Н.И., Кнорринг Г.Ю. Современные представления о папилломавирусной инфекции: эпидемиология и тактика ведения пациентов с аногенитальными бородавками // Клиническая дерматология и венерология. 2020, Т. 19, № 5, С. 719-728. doi.org/10.17116/klinderma202019051719.
7. Chan CK, Aimagambetova G, Ukybassova T, Kongrtay K, Azizan A. "Human Papillomavirus Infection and Cervical Cancer: Epidemiology, Screening, and Vaccination-Review of Current Perspectives". Journal of Oncology. 2019: 3257939. doi:10.1155/2019/3257939.
8. Milner DA (2015). Diagnostic Pathology: Infectious Diseases. Elsevier Health Sciences. p. 40. ISBN 9780323400374.
9. Pahud B.A., Ault K.A. "The Expanded Impact of Human Papillomavirus Vaccine". Infectious Disease Clinics of North America (Review). 2016, 29 (4): 715–24. doi:10.1016/j.idc.2015.07.007.
10. Viens LJ, Henley SJ, Watson M, Markowitz LE, Thomas CC, Thompson TD, et al. (2016). "Human Papillomavirus-Associated Cancers – United States, 2008–2012". MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. 65 (26): 661–6. doi:10.15585/mmwr.mm6526a1.
11. Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-титр-FL» для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). – Москва.- 2-27.- 40с.

12. S. Monnier-Benoit, V. Dalstein, D. Riethmuller, N. Lalaoui, C. Mougin, J.L. Pretet Dynamics of HPV16 DNA load reflect the natural history of cervical HPV-associated lesions. Journal of Clinical Virology, Volume 37, Issue 2, October 2006, Pages 137. <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2005.09.001>

Ахмедова Ш.Х.- базовый докторант НИИ Вирусологии

Рахимов Р. А., д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ Вирусологии

Ахмедова Шахноза Хайруллаевна - Email:shha10.83@gmail.com , тел. +998 900454303